

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ПАМ'ЯТКИ ЦЕРКОВНОЇ ДАВНИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Сьогодні державна система охорони пам'яток змушена спрямовувати свою діяльність у відповідності із новою правовою ситуацією в Україні. Сучасні проблеми збереження церковних пам'яток обумовлюють необхідність пошуку оптимальних шляхів у вирішенні цілого ряду завдань, пов'язаних із визначенням статусу церковних пам'яток, створенням належних умов для їх охорони, збереження, реставрації, наукового вивчення та функціонального використання. Власники церковних пам'яток не завжди спроможні самостійно вирішувати проблеми, пов'язані із значними фінансовими витратами, залученням відповідних спеціалістів, забезпеченням професійної реставрації тощо [1]. У цьому контексті особливої ваги набуває історичний досвід взаємодії церковних [2], державних, наукових, громадських структур у справі формування законодавчої бази із збереження та використання пам'яток церковної давнини.

Особливої уваги заслуговує проект “Положения об охране древних памятников, предложенного Московским археологическим обществом” (21 березня 1869 р.), у якому обґрунтовувалась необхідність прийняття дієвих заходів для збереження пам'яток від пошкоджень або нищення, зокрема акцентувалася увага на двох напрямках діяльності: 1) оприлюднення переліку всіх відомих на той час пам'яток (у тому числі: ікон, церковного різьблення, шитва, скульптури, церковного начиння); 2) запобігання будь-якому їхньому пошкодженню. На I і II археологічних з'їздах крім запропонованого поділу пам'яток за групами (архітектура, живопис, ліпка, предмети ремесла, писемність) та за значимості (місцевого та державного значення) виникла думка про необхідність фіксації їх у державному реєстрі, після чого вони отримували юридичний статус. Оприлюднення вимагало наукової розробки, опису та систематизації пам'яток, незалежно від їхньої відомчої приналежності [3]. З цією метою науковим товариствам дозволялось користуватись матеріалами Св. Синоду, військового міністерства та Міністерства внутрішніх справ. Описи пам'яток включали: відомості про власника земельної ділянки або будинку, де знаходилась пам'ятка; детальний опис її стану; обґрунтування необхідності виправлень або будь-яких змін; історію пам'ятки та причини внесення її до списку. Усі списки пам'яток, складені археологічними й історичними товариствами, розглядалися особливою комісією, до складу якої входили представники духовного відомства, археологічних товариств, університетів, духовних академій, академіки Імператорської Академії наук, чиновники міністерства внутрішніх справ, вищих навчальних закладів. Комісією формувался один загальний список, розподілений відповідно до ступеня цінності на два рівні: до першого – віднесено усі пам'ятки першочергового значення, які не можуть бути виправлені, перебудовані або змінені іншим чином без особливого дозволу; до другого рівня віднесено пам'ятки, які можуть бути виправлені з дозволу Св. Синоду або Міністерства внутрішніх справ у залежності від їхньої відомчої приналежності але із обов'язковою умовою попереднього узгодження з Археологічним товариством тієї округи, де знаходилась пам'ятка.

Складені списки вносились на “высочайшее утверждение”. Дозвіл на проведення будь-яких змін на пам'ятках, внесених до “височайше утвержденного” списку, можна було отримати лише після попереднього дозволу відповідного Археологічного товариства. Посадові особи, що допускали знищення або будь-які зміни пам'ятки підлягали відповідним стягненням. З метою збереження пам'яток, археологічні товариства відряджали до кожної губернії одного або декількох своїх представників. Періодично проводилась ревізія їхньої діяльності та огляд пам'яток представниками Археологічних товариств (ревізорів), обраних закритим голосуванням. Усі товариства на основі спостережень ревізорів складали загальний звіт і надавали його міністру внутрішніх справ.

Враховуючи досвід пам'яткоохоронної справи попередніх років, Московським і Петербурзьким археологічними товариствами підготовлено новий проект “Положения об охране памятников старины”, надісланий міністру народної освіти з проханням посприяти його реалізації. У супровідному листі підкреслювалася необхідність прийняття термінових дій для збереження та оприлюднення всього списку пам'яток давнини. Наголошувалось на необхід-

ності узгодження дій владних та церковних структур, пов'язаних із виправленнями, переробками або знищенням давніх пам'яток з одним із найближчих до місця їхнього знаходження археологічних чи історичних товариств (Петербурзьким, Московським чи Одеським). Ця пропозиція була включена до будівельного Статуту (п. 207, 209) і як обов'язкова вимога п. 50 Статуту духовних консисторій (1883). Проект представлено на розгляд Св. Синоду, Міністерства внутрішніх справ та військового міністра, а після затвердження усіма зазначеними установами – надіслано до Академії наук для прийняття остаточного рішення.

З метою удосконалення проекту Положення “О мерах к сохранению на будущее время существующих в России памятников древности” (1876) обер-прокурор Св. Синоду Д. А. Толстой настоював на необхідності створення при Міністерстві народної освіти спеціальної комісії, на робочих засіданнях якої вирішувались наступні завдання: 1) перевірка і поповнення відомостей про історичну, археологічну та художню цінність пам'яток; 2) складання попередніх списків для їх оприлюднення та звіту; 3) пошук засобів для збереження пам'яток; 4) складання інструкцій відділам та спостерігачам; 5) контроль за виконанням інструкцій комісії; 6) у окремих випадках вимагання термінового припинення будь-яких робіт з ліквідації, перебудови, відчуження та перероблення пам'яток. На загальних засіданнях крім постійних членів комісії приймали участь і дорадчі. На цих засіданнях: 1) затверджувались остаточні списки пам'яток; 2) у випадку неможливості підтримувати пам'ятку у належному стані виносили постанову про її знищення або видозміну; 3) обговорювали заходи, необхідні для збереження пам'яток. Комісія підтримувала постійні зв'язки з державними, науковими установами, вченими товариствами та окремими особами, які могли сприяти справі збереження пам'яток. У випадку неможливості збереження пам'ятки комісія вимагала термінового зняття з неї точного плану, детальних малюнків, зліпків чи фотографічних знімків, достовірність яких фіксувалась у спеціальному протоколі.

Організаційна структура охоронної і законодавчої системи, запропонованої Московським археологічним товариством у його першому проекті 1869 р. і доповненому у 1871 р., була використана у проекті “Правил о сохранении исторических памятников”, розробленому у 1977 р. Проект із внесеними змінами надіслано до усіх археологічних товариств, які на той час існували на території Російської імперії, для доопрацювання. Ознайомившись із матеріалами проекту, комісія дійшла висновку про: 1) необхідність створення постійної Комісії для нагляду за збереженням пам'яток та їхнього опису; 2) надання їй статусу урядового закладу; 3) створення у губерніях відділів комісії, як необхідних складових її діяльності; 4) складання каталогу пам'яток з метою контролю і нагляду за збереженням пам'яток [4].

Св. Синод схвалив даний документ і запропонував доповнити ст. 25 приміткою: “...місцева єпархіальна влада, перед поданням на затвердження Св. Синоду пропозицій щодо відчуження предметів, що мають історичне значення, або робіт з виправлення і переробці пам'яток, мають узгодити ці питання з управлінням найближчої археологічної округи” [5]. Однак, незважаючи на виваженість та актуальність, цей законопроект не був затверджений, переважно з фінансових причин.

Заслуговують уваги накази Св. Синоду від 17 грудня 1865 р. та від 16 вересня – 17 жовтня 1877 р., згідно з якими церковному причту надавався дозвіл на проведення дрібного ремонту без дозволу єпархіальної влади з відома благочинного у сільських церквах – на суму не більше 50 крб., у міських – до 150 крб. і лише в тих випадках, коли роботи не стосувалися вівтаря [6]. Незважаючи на активні дії Св. Синоду, державних установ, громадських організацій та наукових установ, траплялись прикрі випадки несанкціонованих виправлень та внесення змін до церковних пам'яток. Значною мірою це стосувалось непрофесійних ремонтів храмів, дзвіниць, монастирських комплексів, внаслідок чого втрачались старовинні фрески, деталі інтер'єру тощо.

Це змусило Св. Синод прийняти новий документ – “Определение Св. Синода о порядке производства починок и исправлений памятников старины, находящихся в ведении епархиальных начальств” (20 грудня 1878 р. – 9 січня 1879 р.), яким заборонялось здійснювати без дозволу вищої духовної влади будь-які поновлення церковних пам'яток. У зазначеному документі підкреслювалось, що несанкціоновані виправлення пам'яток виконувалися із порушенням законів і розпоряджень Св. Синоду; не виконувались вимоги єпархіальної влади приступати до будь-яких змін пам'яток лише з дозволу найближчого до них (за місцем знаходження) археологічного чи історичного товариства. Крім того, зазначалось, що при Київській духовній ака-

демії з дозволу Св. Синоду відкрито Церковно-археологічне товариство, яке зобов'язане було опікуватись збереженням пам'яток, що знаходились у віданні єпархіальної влади. З метою запобігання у майбутньому подібних порушень єпархіальна влада зобов'язувалась інформувати про плани будь-яких змін пам'яток у “Церковному віснику”. Контроль за виконанням вимог Св. Синоду покладался на єпархіальних архієреїв. Вищезазначене “Определение Св. Синода...” зобов'язувало духовну владу співробітничати з науковими товариствами у питаннях стосовно ремонту, внесення змін або виправлень до пам'яток церковної давнини.

Духовною владою значна увага приділялась підвищенню відповідальності посадових осіб за збереження пам'яток, запобігання пограбування храмів [7]. Не залишалися поза увагою і проблеми фінансування ремонтних робіт, які парафіяльні громади могли проводити лише із дозволу єпархіальної влади та під наглядом архітектора [8].

Незважаючи на всі спроби налагодити пам'яткоохоронну справу, співвідносини духовної влади з державними установами та науковими товариствами не завжди були плідними. Виникало багато проблем, які значною мірою висвітлювались на сторінках “Церковного вестника”. Археологічні товариства звинувачувались у довільному впорядкуванні церковних пам'яток, необґрунтованому визначенні їхнього віку, недоцільному внесенню змін та ін. Пропонувалось створити при Св. Синоді церковно-археологічний комітет виключно із духовних осіб, які були б обізнані з церковними пам'ятками “не з малюнків” а на основі глибоких наукових знань. Відсутність таких фахівців вимагала чимало часу і ресурсів на їхньої підготовку. У дискусіях на сторінках “Церковного вестника” пропонувалось користуватись послугами членів археологічних товариств, погоджуючись, що вони припускали помилок, проте вони були не настільки значними, щоб повністю ігнорувати їхню діяльність [9]. Цікава у цьому контексті відповідь духовної влади на лист голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової, у якому зазначалось, що існуюче археологічне товариство неспроможне охороняти церковні пам'ятки від знищення. У відповіді підкреслювалась необхідність зберігати і оприлюднювати письмові та речові пам'ятки, які знаходяться у церквах, монастирях, різноманітних колекціях. Черговий раз обґрунтовувалась позиція вищої церковної влади стосовно щодо своєї особистої установи, що здійснювала б нагляд за церковними пам'ятками і була спроможна мотивувати виважену позицію стосовно археологічних питань. Існування такого закладу доводилось також необхідністю “...захистити церковну владу від нарікань із сторони світських ревнителів ...старовини” [10].

Таким чином, друга половина XIX ст. – це період активного пошуку оптимальних шляхів взаємодії державних установ, наукових товариств, громадських організацій, духовної влади у справі формування законодавчих основ охорони пам'яток церковної давнини. Результатом цієї діяльності стала поява цілої низки указів, циркулярів, розпоряджень, положень та інших документів, що регламентували пам'яткоохоронну діяльність і сприяли удосконаленню законодавчої бази у справі збереження пам'яток.

Примітки

1. Устав строительный “Об архиве и содержании памятников старины” от 1857 г. // Свод законов Российской империи. – СПб., 1857. – Т. 12. – Ч. 1.
2. “О порядке хранения церковного имущества в монастырях и церквах и о составлении описей оному от 31 мая 1853 г. // Сборник постановлений о церковном хозяйстве. – Вып. 5. – № 384.
3. Полякова М. А. Изучение и использование памятников науки и техники // Памятниковедение науки и техники: теория, методика, практика. – М., 1988. – С. 117.
4. Материалы по вопросу о сохранении древних памятников, собранные Московским археологическим обществом. – М., 1911 – С. 9-10.
5. Гаврилов А. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изучении памятников древности 1855–1880 гг. // Вестник археологии и истории. – СПб., 1866. – Вып. 6. – С. 58-59.
6. Симбирские епархиальные ведомости. – 1877. – № 21. – С. 493.
7. Полный круг духовных законов / Сост. И. П. Богословский. – СПб., 1881. – С. 247-248.
8. Маврицкий В. А. Церковное благоустройство // Руководственные распоряжения по духовному ведомству и разъяснения по вопросам церковной практика. – М., 1882. – С. 245.
9. Церковный вестник. – 1885. – № 30. – С. 475-476.
10. Церковный вестник. – 1894. – № 16. – С. 248.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015